

SHARQ MINIATYURA SAN'ATI

Samadova Feruzaxon Odilovna

Andijon viloyati. Andijon tumani, 44- umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tasviriy san'at chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharq miniatyura san'ati, miniatyurist-rassomlar bo'yoqlarining pigmentlari, badiiy bezatilgan Sharq qo'lyozma kitoblari, Sharq miniatyura san'atida Kamoliddin Behzod va uning takrorlanmas badiiy tasviriy mahorat maktabi haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: miniatyurist, Sharq miniatyura san'ati, miniatyura, me'morchilik, tarixiy evolyutsiya.

Kirish:

Miniatyura - bu dunyoviy tasviriy san'atning bir turi, O'rta asr qo'lyozma kitoblarida illyustratsiya sifatida musulmon mamlakatlarida keng tarqalgan kichik rangli rasmlar. U kitob betlarini bezash va jildlash bilan birga muhim dekorativ element bo'lgan. Ilgari miniatyuralarda arab shahar qissalari, Eron dostonlari qahramonlari, mashhur fors yoki turkiy she'riy asarlar qahramonlari hamda turli xil tarixiy voqealar tasvirlangan. Ayrim miniatyuralar xattotlik namunalari bilan birga Murakkab albomlarida to'plangan va go'zallikdan bahramand bo'lish uchun xizmat qilgan.

Miniatyurada, avvalambor, yozuvning nozikligi, dekorativligi va belgilangan kanonlar doirasida syujetning talqini yuqori baholangan. Hozirgi kunda miniatyurachilar ko'pincha klassikaga aylangan ushbu mavzularga murojaat qilishadi. O'rta asrlarda bo'yoq va mo'yqalamlar qo'lda tayyorlangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Miniatyurist-rassomlar bo'yoqlarining pigmentlari sifatida tabiiy minerallar ishlatishgan, tuxum oqi yoki sarig'idan esa bog'lovchi moddalar sifatida

foydalanishgan Osmon, kostyum detallari, me'morchilik yoki uy-ro'zg'or buyumlarining ornament manzarasini tasvirlash uchun suyuq yoki choyshab oltindan, suvni tasvirlash uchun esa kumushdan foydalanilgan. Zamonaviy miniatyurachilar esa tayyor temperaturali bo'yoqlardan, akvarel va guashdan foydalanishga harakat qilishadi.

Ijodkorlarning hayoti bir-biriga o'xshamagani kabi ijodi ham turfa olam. Albatta, serqirra ijodkorlar kamnamo. Taniqli rassom Chingiz Axmarov ham o'ziga xos iste'dod egasidir. Miniatura san'atiga mehr qo'yishim hamda bu sohaga qiziqishimga aynan ushbu rassomning san'at asarlari turtki bo'lgan. Menga o'zgacha ilhom baxsh etgan. Ayniqsa, Sharq ayollarining ibosi va nozikligini latif tasvirlagan.

XVIII-XIX asrlarga kelib ancha tushkunlik darajasini boshidan kechirdi. Bu davrda ya'ni XVI-XVII asrlarda Boburiylar tomonidan tashkil qilingan tamoyil yangi tasviriy san'at maktabida O'rta Osiyolik mashhur miniatyurachi rassomlar yetakchi rol o'ynaganlar". "Boburiylar" miniatyura maktabiga asos solganlardan biri Mir Said All bo'lib, XVI-XVII asr Hind yozma manbalarida yozilishicha, u o'z zamonasining ko'zga ko'ringan musavviri bo'lgan. Mir Said All Termizda tavallud topgan, musavvirlik kasbini otasi, mohir rassom Mir Mansur yoki usta Mansurdan o'rgangan va tirikchilik taqozosi bilan Hindistonga borib qolgan. Bundan tashqari Hind miniatyura maktabida boshchilik qilgan O'rta Osiyolik Muhammad Murod, Muhammad Nodir Samarqandiylar va Farrukbeklarning o'z yurtini tashlab ketishlariga albatta O'rta Osiyo xonliklarining tarqoqligi va madaniyatning uncha qadrlanmasligidan dalolat beradi. Biz XVIII, XIX, XX asr boshlarida O'rta Osiyoda bir qancha xattotlik ustaxonalari, mohir musavvir ustalaridan biri Kamoliddin Behzod to'g'risida gapirar ekanmiz, u ijodiy faoliyatida Osiyoda tengsiz musavvir darajasiga ko'tarila olgan shaxsdir.

Natijalar:

Behzod va uning shogirdlari tasviriy san'atni ommaviy darajada-jamiyat miqyosida ko'tarishga erishgan musavvirlardir. Ularning g'oyaviy tarbiyasiga

qo‘shgan hissasi esa o‘ziga xos tasviriy san’at o‘qitishning uslubiy shaklini qoldirganligida bo‘lib, hozirgi kunda ham o‘zining bahosini yo‘qotgan emas. U ustoz sifatida o‘z shogirdlarini formalizmdan yiroq tutishga harakat qiladi. Buni isboti esa Behzodning o‘ta ishga harakat qobiliyatli, inson sifatida juda mumin-qobilligi Alisher Navoiy tomonidan juda yuqori baholangan.

Badiiy bezatilgan Sharq qo‘lyozma kitoblari, kitobat san’ati xam ilmiy tarixiy, xam adabiy-estetik, xam madaniy-ma’rifiy qiymati bilan umumjahon madaniyati xazinasini bilan noyob san’at asarlari sifatida munosib o‘rin egallagan. Ushbu san’atning tarkibiy qismi, Sharq xalqlarining mushtarak badiiy merosi va tarkibiy qismi, Sharq xalq iftixori bo‘lmish miniatyura san’ati ko‘p yillar mobaynida asosan sharqshunoslar, etnograflar, san’atshunoslar, filologlar va tarixchilarning diqqat markazida bo‘lib keldi.

Chunonchi, Sharq miniatyura san’atining yetuk tasviriy san’at turi sifatida uning mazmuni, qoyasini badiiy estetik idrok etish jarayonida ularda tasvirlangan ijtimoiy hayot, tarixiy evolyutsiyalar, personajlarning ichki dunyosi, adabiy asar tarixiy evolyutsiyalar personal pode miniatyura mualliflarini aks ettirayotgan voqea va hodisalarga nisbatan. ifodalangan o‘zlarining falsafiy mulohazalari, qarashlari, bu voqea va hodisalardagi etnik xususiyatlarni anglab yetish, baho berish va ular asosida o‘z munosabatlarini amaliy, tasviriy ko‘rinishda ifodalash muqim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama:

Sharq miniatyuri san’atini o‘rganish, ayniqsa uning tasviriy usullari aks ettirilgan tasviriy lavhalarda milliy xarakterdagi qarashlarni qo‘llash usullaridan boxabar bo‘lish bilan bir qatorda ularni turlantirish prinsiplari bilan xam tanish bo‘ladilar. Masalan o‘rganiladigan asar personajlarining o‘rganish jarayoni to‘garak qatnashchilari uchun samarali bo‘ladi. Faqat Sharq miniatyuralaridagi O‘rganish jarayoni qator tarkibiy qahramonlarning o‘rganish jarayoni qator tarbiyaviy-pedagogik masalalarning yechimini ochib berish va hal etish imkonini beradi. Jumladan bu jarayonda o‘quvchilar Sharq miniatyura san’atidagi o‘ziga xos tasviriy

usullardan tashqari tasvirlangan personajlarning liboslarini o‘rganish orqali ilmiy va badiiy ahamiyat kasb etuvchi tarixiy sana va voqealardan voqif bo‘ladilar, personajlarning tabaqasi, yosh kategoriyasi hamda kasbi-kori to‘g‘risida tasavvur oladilar. Xuddi shu tamoyil asosida Sharq miniatyura san‘atida o‘z ifodasini topgan badiiy naqqoshlik va miniatyura san‘atida o‘z ifodasini ganchkorlik namunalari, ayniqsa saroylar, qabulxonalar, istiqomat qiladigan joylarning, intererlarini bezashda sharqona me‘morchilikdagi an‘analarini qo‘llanish xususida ma‘lumotni boyitadilar.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Sharq miniatyura san‘atida Kamoliddin Behzod va uning takrorlanmas badiiy tasviriy mahorat maktabi san‘atdagi kamolot namunasi bo‘lgan bo‘lsa, Temuriylar davri Alm - fani, ayniqsa adabiyotga miniatyura san‘ati yuksaklikka erishdi. Umuman ilm-fan va madaniyatning oltin asri bo‘lib tarixga kirdi.

Miniatyura san‘ati asarlarini idrok etishda uning funksional vazifalari badiiy bezatilgan qo‘lyozma asarlarining tarkibiy qismi, ajralmas badiiy - grafik elementi sifatida qarash lozim. Bunday yondashish tadqiqotchilarning bu durdona san‘atdagi sintezni ilg‘ash, ularning hamohangligini ta‘minlovchi omillarni aniqlash va tahlil qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaev N. San‘at tarixi. -Toshkent: O‘qituvchi, 2006, -272 b.
2. Norqulov N. Kamoliddin Behzod. -Toshkent: Fan, 2002.-147 b.
3. Norqulov N., Nizomiddinov 1 Miniatyura tarixidan lavhalar. -Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2001.-144 b.
4. Usmonov O va Madraximov A. Kamoliddin Behzod. -Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq me‘rosi nashriyoti., 2000. - 48 b.
5. Usmonov O. Kamoliddin Behzod va uning naqqoshlik maktabi. -Toshkent: Fan, 2001-189 b.
6. Ashrapova Kamoliddin Behzod. -Toshkent., 1998. -126 b.